

ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ И СУБХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ «ФИТОДИАБЕТОЛ»

Гаффарова Динора Рустам кизи

*Студентка 3-курса бакалавра лечебного факультета
2-Ташкентской медицинской академии.*

Аннотация.

Предмет: В настоящее время в мире, согласно данным Международной диабетической ассоциации, насчитывается 285 миллионов больных сахарным диабетом. Известно, что при данной патологии наблюдаются метаболические нарушения, связанные с развитием хронической гипергликемии, сопровождающиеся изменениями углеводного, жирового и белкового обменов, что является результатом дефекта секреции и действия инсулина [3,6]. В связи с этим, углубленное изучение фармакологических свойств «Фитодиабетол» является актуальной задачей, направленной на расширение ассортимента лекарственных средств растительного происхождения.

Цель исследования: Изучить острую и субхронической токсичности растительного сбора «Фитодиабетол» при эксперименте у лабораторных крыс.

Результат: Результаты проведенных исследований показали, что длительное пероральное применение БАД «Фитодиабетол» в дозах 6, 60, 120 мг/кг, хорошо переносится подопытными животными. Все подопытные животные не отличались от контрольных крыс по общему состоянию, поведению, приросту массы тела и по гематологическим показателям (Табл.1).

Ключевые слова: Фитодиабетол, субхроническая токсичность, лабораторные крысы, гистоморфологическое исследование, сахароснижающая активность.

Ташкентская медицинская академия.

При длительном внутрижелудочном воздействии БАД к пище «Фитодиабетол» не выявлено изменений со стороны гематологических и биохимических показателей, в частности показатели щелочной фосфатазы, транс-аминазных ферментов (АЛТ, АСТ) в сыворотке крови. Отсутствие явных отклонений от нормы таких биохимических показателей говорит о низкой токсичности данного препарата. Исследуемый препарат в дозах 6 и 60 мг/кг не оказывает отрицательного влияния на уровень глюкозы в крови. Отмечено понижение концентрации глюкозы в крови от верхнего предела нормы до нижнего предела нормы и может это связано с его сахароснижающей активности. Результаты гистоморфологических исследований тканей внутренних органов при длительном внутрижелудочном пути введения БАД к пище «Фитодиабетол» подтверждают отсутствие токсического воздействия на внутренние органы.

STUDYING SUBCHRONIC TOXICITY “PHYTODIABETOL”

Annotation.

Subject: There are currently 285 million people with diabetes in the world, according to the International Diabetes Association. It is known that in this pathology there are metabolic disorders associated with the development of chronic hyperglycemia, accompanied by changes in carbohydrate, fat and protein metabolism, which is the result of a defect in the secretion and action of insulin [3,6].

In this regard, an in-depth study of the pharmacological properties of Phytodiabetol is an urgent task aimed at expanding the range of herbal medicines.

The purpose of the study: To study the acute and subchronic toxicity of the herbal preparation "Fitodiabetol" in an experiment in laboratory rats.

Result: The results of the studies have shown that long-term oral administration of dietary supplement "Fitodiabetol" at doses of 6, 60, 120 mg/kg is well tolerated by experimental animals. All experimental animals did not differ from control rats in general condition, behavior, weight gain and hematological parameters (Table 1).

Keywords: Phytodiabetol, subchronic toxicity, laboratory rats, histomorphological study, hypoglycemic activity

Tashkent Medical Academy.

With long-term intragastric effects of dietary supplement "Fitodiabetol", no changes in hematological and biochemical parameters, in particular indicators of alkaline phosphatase, transaminase enzymes (ALT, AST) in blood serum were detected. The absence of obvious deviations from the norm of such biochemical parameters indicates a low toxicity of this drug. The study drug in doses of 6 and 60 mg / kg does not adversely affect the level of glucose in the blood.

A decrease in the concentration of glucose in the blood from the upper limit of the norm to the lower limit of the norm has been noted and this may be due to its sugar-lowering activity. The results of histomorphological studies of the tissues of the internal organs during the long-term intragastric route of administration of the dietary supplement to food, "Fitodiabetol", confirm the absence of toxic effects on the internal organs.

При сахарном диабете отмечаются выраженные поражения сосудов сердца, мозга, конечностей, почек, сетчатки глаз, что может приводить к развитию инфаркта миокарда, инсульта, гангрены, слепоты и т.д. [1,2]. В настоящее время в связи с внедрением в современную медицинскую практику препаратов инсулина, а также пероральных противодиабетических средств достигнуты значительные успехи в лечении больных сахарным диабетом. Вместе с тем, в лечении последних существует и ряд нерешенных вопросов, в том числе связанных с развитием побочных эффектов лекарственной терапии. Абсолютные противопоказания, появление у пациентов толерантности к лекарственным препаратам ограничивает их широкое применение [5]. В связи с чем, совершенствование фармакотерапии больных сахарным диабетом по-прежнему является актуальным. Традиционно в комплексной терапии больных сахарным диабетом, особенно на ранних этапах заболевания (в том числе при латентном сахарном диабете), используют фитотерапевтические средства. Их преимуществами являются низкая токсичность, возможность длительного применения без существенных побочных явлений, широкий спектр фармакологической активности, относительно низкая стоимость и простота производства. Известно, что при сахарном диабете применяют следующие лекарственные растения: чернику обыкновенную, землянику лесную, хвощ полевой, овес посевной, лавр благородный, элеутерококк колючий, виды рода шиповника, фасоль обыкновенную и многие другие [4]. Эта лекарственная форма, наряду с рядом преимуществ, обладает существенными недостатками, связанными с приготовлением в соответствующем режиме, невозможностью точного дозирования, коротким сроком хранения. Она не позволяет полностью использовать комплекс биологически активных веществ, содержащихся в растительном сырье.

Острую и субхроническую токсичность растительного сбора «Фитодиабетол» проводили с использованием методических указаний по изучению общетоксического действия фармакологических веществ [7]. Изучение острой токсичности «Фитодиабетол» проведено на 24 на белых беспородных половозрелых крысах -самцах с исходной массой тела 160-183 гр. Все животные были распределены на 4 опытные группы по 6 животных в каждой. Определение параметров острой токсичности БАД проведено на лабораторных животных, подвергавшихся внутрижелудочному воздействию 4-х доз: 500, 550, 600 и 650 мг/кг. Животным внутрижелудочно вводили по 3,0 мл/100 гр. массы тела. При изучении субхронической токсичности Фитодиабетола вводили в желудок ежедневно в дозах 6,60, 120 мг/кг за час до еды в течение одного месяца. Каждую дозу испытывали на белых крысах. Контрольной группе животных в аналогичных условиях вводили воду. Все подопытные и контрольные животные находились в одинаковых условиях и на обычном рационе. На протяжении всего опыта животные находились под ежедневным наблюдением; регистрировали общее состояние, поведение, потребление корма и воды, состояние волосяных покровов и слизистых оболочек. После последнего введения Фитодиабетола у всех групп животных из сосудов хвоста, путём частичной резекции (0,5-1,0 см), были взяты аликвоты крови для определения развернутых показателей на гематологическом анализаторе BC-3000 (Mindray, P.R.China). Затем под легким эфирным наркозом у животных, путем одномоментной декапитации, собирали кровь для биохимических исследований, извлекали внутренние органы для морфологических исследований. Биохимические показатели сыворотки крови определяли унифицированными методами: аспартат-аминотрансферазу (АСаТ) и аланинаминотрансферазу (АЛаТ) – унифицированным методом Райтмана-Франкеля, щелочную фосфатазу – унифицированным методом с нитрофенилфосфатом; глюкозу – колориметрическим ферментативным глюкозооксидазным методом (наборы реактивов фирмы CYPRESS Diagnostics, Бельгия) на биохимическом анализаторе ВА-88 А (Mindray, P.R.China) [8]. Экспериментальные исследования проведены с соблюдением правил, принятыми Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или иных научных целей (ETS N 123), Страсбург, 18.03.1986г. Полученные результаты подвергали статистической обработке с использованием стандартного пакета программ Statistika for Windows по общеизвестным методам вариационной статистики с оценкой значимости показателей ($M \pm m$) и различий рассматриваемых выборок по t-критерию Стьюдента. Различия в сравниваемых группах считались достоверными при уровне значимости 95% ($p < 0,05$). При изучении острой токсичности Фитодиабетола наблюдение за экспериментальными животными проводилось на протяжении 14 суток. Явно выраженных симптомов интоксикации у животных не отмечено. В группах из 6 животных, получавших 550 мг/кг погибли- 1, получавших 600 мг/кг-2, получавших 650 мг/кг-4. Опытные животные на внешние раздражители реагировали адекватно. Видимые слизистые оболочки влажные, бледно-розового цвета, блестящие и гладкие на вид, очаги облысения не обнаружены. Установлено, что реакция животных в первые 1-1,5 часа несколько заторможена, крысы пассивны. Симптомы исчезали через 2-суток опыта. LD₅₀ рассчитывали с использованием пакета программ Stat plus-2009 пробит анализом. Результаты проведенных экспериментов по изучению острой токсичности БАД к пище «ФИТО ДИАБЕТОЛ» показали, что при внутрижелудочном однократном введения LD₅₀ препарата составляла 606,41 (512,29-698,53) мг/кг. В связи с тем, что данная доза в 120 раз превышает средне суточную терапевтическую дозу, можно отнести фитопрепарат к

малотоксичным. Таким образом, LD₅₀ БАД к пище «ФИТО ДИАБЕТОЛ» составляет 606,41(512,29ч698,53) мг/кг и по параметрам степени токсичности можно отнести к IV классу. При изучении субхронической токсичности Фитодиабетол полученные результаты подтверждают отсутствие отрицательного действия изученных доз «Фитодиабетол» на динамику изменения массы тела лабораторных животных. Макроскопические патолого-анатомические исследования внутренних органов показали, что «Фитодиабетол» не вызывало токсических дегенеративных изменений важнейших внутренних органов. Через 30 дней после субхронической внутрижелудочной затравки животных проведены биохимические исследования сыворотки крови. Изучение динамики содержания АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы в сыворотке крови не выявило статистически значимых различий у крыс- опытных групп по сравнению с контрольными данными. Анализ данных показатели периферической крови и показатели щелочной фосфатазы, транс-аминазных ферментов (АЛТ, АСТ) в сыворотке крови животных, свидетельствует о том, что «Фитодиабетол» в изученных дозах не оказывает существенного воздействия на тестируемые показатели. То есть, показатели щелочной фосфатазы, транс-аминазных ферментов (АЛТ, АСТ) в сыворотке крови у опытных животных существенно не отличались от контрольных значений. Наблюдались изменения со стороны концентрации глюкозы в крови крыс принимавших испытываемый препарат, особенно в высокой концентрации (Табл.2).

Таблица 1.

Показатели крови крыс, принимавших «Фитодиабетол».

Группы дозы	Лейкоциты, 10 ⁹ /л	Абсолютное содержание лимфоцитов, 10 ⁹ /л	Абсолютное содержание смеси моноцитов, базофилов и эозинофилов, 10 ⁹ /л	Количество гранулоцитов, 10 ⁹ /л	Гемоглобин, г/л	Эритроциты, г/л RBC	Гематокрит, % НСТ	Средняя концентрация гемоглобина в эритроците, г/л	Тромбоциты в абсолютных числах, 10 ⁹ /л	Тромбоциты, %
Контроль	15,8 ± 0,47	7,56 ± 0,42	2,8 ± 0,24	5,2 ± 0,35	136 ± 3,71	6,52 ± 0,22	36,48 ± 1,08	371,2 ± 5,36	588,2 ± 41,82	0,454 ± 0,04
6 мг/кг	14,3 ± 0,56*	6,04 ± 0,40*	2,32 ± 0,22	5,2 ± 0,39	129,4 ± 3,86	6,80 ± 0,18	35,62 ± 1,06	360,8 ± 4,99	558,6 ± 40,66	0,508 ± 0,05
60 мг/кг	13,7 ± 0,31*	6,18 ± 0,53*	2,42 ± 0,33	5,14 ± 0,41	125,6 ± 3,94*	6,64 ± 0,20	34,88 ± 1,22	362,6 ± 5,02	601,8 ± 50,76	0,521 ± 0,04

Примечание: * - достоверность при P < 0,05 по сравнению с контролем.

И так, пероральный приём животными препарата «Фитодиабетол» в течение месяца в концентрации 120 мг/кг приводит к понижению на 40% концентрации глюкозы в крови, что подтверждает специфическую активность данного растительного препарата, а отсутствие явных отклонений от нормы таких биохимических показателей, как активности щелочной фосфатазы, аланин и аспартат аминотрансфераз говорит о низкой токсичности данного препарата (Макаров В.Г., 2013).

Таблица 2.

Биохимические показатели крови крыс, принимавших «Фитодиабетол».

Группы	Активность аланин-аминотрансфераза, АЛТ	Активность аспартат-аминотрансфераза, АСТ	Активность щелочной фосфатазы, ALP	Глюкоза
	Ед/л (при 37 ⁰ С)			ммоль/л
Контроль (интактные)	74,42±6,14	270,2±12,39	392,46±40,25	6,45±0,26
6 мг/кг	79,38±6,97	276,6±11,19	322,40±32,36*	4,92±0,30*
60 мг/кг	85,94±6,49	281,1±18,67	326,56±38,95*	5,79±0,36
120 мг/кг	57,02±6,04*	269,6±10,22	363,08±40,91	3,88±0,27*

При патологоанатомическом исследовании, проведенном через 30 суток после внутрижелудочного воздействия БАД к пище «ФИТО ДИАБЕТОЛ», в дозах 6, 60 и 120 мг/кг установлено, что у крыс подопытных групп внешний вид, размеры и макроскопическая структура внутренних органов визуально не отличались от контрольных. Данные результаты подтверждают, что изученные вещества не обладают токсическими свойствами. Все животные имели правильное телосложение, опрятный вид, блестящий шерстяной покров. Видимые слизистые оболочки влажные, бледно-розового цвета, блестящие и гладкие на вид. Наружные половые органы самцов не имели видимых деформаций или отклонений от контроля. Светооптическое микроскопическое исследование внутренних органов всех опытных групп животных выявило идентичную гистоморфологическую картину тканей изучаемых органов.

Печень. Гистоморфологическая картина печени после 30 дневного внутрижелудочного введения БАД к пище «ФИТО ДИАБЕТОЛ» независимо от дозы воздействия выявила однотипную картину. Капсула печени у опытных животных не утолщена, содержит продольно ориентированные пучки коллагеновых волокон. Паренхима печени образована классическими печеночными дольками, состоящими из радиально ориентированных к центральной вене печёночных пластинок или балок. Гепатоциты полигональной формы, с центрально расположенным ядром (рис.1,2).

Рис. 1, 2. Печень крыс после внутрижелудочного воздействия.

Структуры не нарушены, дистрофических изменений нет. Окраска ГЭ. Об. 10x10.

Окраска ГЭ. Об. 10x40.

Желудок – в пищеводной и железистой части желудка независимо от дозы воздействия, дистрофические изменения не выявлены (рис.3, 4).

Рис.3. Желудок железистая часть.

Слизистая оболочка, подслизистая оболочка, железы. Главные клетки, париетальные клетки. Структуры не нарушены, дистрофических изменений нет. Окраска ГЭ. Об. 10x10.

Рис.4. Желудок железистая часть.

Окраска ГЭ. Об. 10x40.

Селезенка - изучение лимфоидных фолликулов, белой и красной пульпы установило, что в органе структура не нарушена после длительного внутрижелудочного воздействия БАД в изученных дозах (рис. 5,6).

Рис.5. Селезёнка. Лимфоидный фолликул. **Рис.6.** Селезенка. Центральная красная пульпа

Структуры не нарушены, структуры не нарушены, дистрофических изменений нет. Окраска ГЭ. Об. 10x10. Окраска ГЭ. Об. 10x40.

Легких. В ткани легких не выявляются какие-либо изменения (рис. 7,8).

Рис.7. Лёгкое. Бронхиола, альвеолы.

Структуры не нарушены, дистрофических. Структуры не не нарушены, дистрофи изменений нет. Окраска ГЭ. Об. 10x10. Изменений нет. Окраска ГЭ. Об. 10x40.

Рис.8. Легкое альвеолы.

Сердце. В ткани сердечной мышцы не выявляются какие-либо изменения нет (рис. 9,10).

Рис.9. Сердце. Миокард.

Рис.10. Сердце.Кардиомиоциты.

Структуры не нарушены, дистрофических изменений нет. Окраска ГЭ. Об. 10x10.
Окраска ГЭ. Об. 10x40.

Почки. В ткани почках также не выявляются какие-либо изменения (рис. 11-14).

Рис. 11. Почка корковое вещество.

Рис.12. Почка корковое вещество.

Клубочки, каналцы. Структуры не нарушены, дистрофических изменений нет.
Окраска ГЭ. Об. 10x10. Окраска ГЭ. Об. 10x40.

Рис. 13. Почка мозговое вещество пирамида. **Рис.14.** Почка мозговое вещество.

Структуры не нарушены, дистрофических дистрофических изменений нет. Окраска ГЭ. Об. 10x10. Окраска ГЭ. Об. 10x40.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что длительное внутрижелудочное введение сбора «Фитодиабетол» один раз в день, не приводит к токсическому поражению органов. На основании сравнительного гистоморфологического исследования органов и тканей контрольных и подопытных животных можно сделать заключение о том, что независимо от доз «Фитодиабетол» в микропрепаратах желудка, печени, сердца, легких, почек селезенки некрозов, кровоизлияний, дистрофических изменений не наблюдалось.

Вывод.

На основании результатов собственных исследований установлено, что «Фитодиабетол» является малотоксичным препаратом и по параметрам острой токсичности при внутрижелудочном пути поступления относится к 4 классу.

При длительном внутрижелудочном воздействии «Фитодиабетол» не выявлено изменений со стороны гематологических и биохимических показателей, в частности показатели щелочной фосфатазы, транс-аминазных ферментов (АЛТ, АСТ) в сыворотке крови. Отсутствие явных отклонений от нормы таких биохимических показателей говорит о низкой токсичности данного препарата. Исследуемый препарат в дозах 6 и 60 мг/кг не оказывает отрицательного влияние на уровень глюкозы в крови. Отмечено понижение концентрации глюкозы в крови от верхнего предела нормы до нижнего предела нормы и может это связано с его сахароснижающей активности. Результаты гистоморфологических исследований тканей внутренних органов при длительном внутрижелудочном пути введения «Фитодиабетол» подтверждают отсутствие токсического воздействия на внутренние органы.

Использованные литературы.

1. Аметов А.С. Секрция инсулина в норме и при сахарном диабете 2-го типа Текст. / А.С. Аметов // Сахарный диабет. 2007. -№4.-С. 11-12.

2. Аметов А.С. Факторы риска сахарного диабета. Роль ожирения Текст. / А.С. Аметов. // Русский медицинский журнал. 2003. -Т. 11, № 27.
3. Балаболкин М.И. Применение глибенкламида и метформина в виде препарата комбинированного действия в лечении сахарного диабета 2-го типа Текст. / М. И. Балаболкин, Е. М. Клебанова // Русский медицинский журнал 2006. - Т. 14, № 13. - С. 977-979.
4. Гипогликемическое действие экстракта из *Galega officinalis* (Fabaceae), культивируемой на Алтае Текст. / Т.В. Якимова [и др.] // Растительные ресурсы. 2005. - Т. 41, вып. 2. - С. 134 - 138.
5. Глутатионовая антиоксидантная система у больных сахарным диабетом Текст. / J1.С. Колесниченко [и др.] // Сибирский медицинский журнал. 2009. - № 1. - С. 31-33.
6. Диагностика и лечение сахарного диабета Текст. / Н.А. Белякова, Д.В. Килейников, С.А. Роккина, О.А. Васюткова. Тверь : Триада, 2010.- 104 с.
7. Хабриев Р.У. Методические указания по изучению общетоксического действия фармакологических веществ //Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ. М., 2005.
8. Макаров в.г. и соавт. СПРАВОЧНИК. Физиологические, биохимические и биометрические показатели нормы экспериментальных животных. СПб.: Изд-во «ЛЕМА», 2013. -116 с.